

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 631.4

SUG‘ORILADIGAN O‘TLOQI-ALLUVIYAL TUPROQLARNING SHO‘RLANISHI VA MELIORATIV HOLATINI GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA BAHOLASH

Xojasov Allamurat,

Qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, dotsent

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Nukus

a-xojasov@umail.uz

Sayimbetov Alisher,

Qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa doktori, professor

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Nukus

Xojasov Muratbek Allamuratovich,

Qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa doktori

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Nukus

muratbekxoj0@gmail.com

Saginbaeva Ulmeken Duysengali qizi,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti

ulmekensaginbaeva98@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435759>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumani sug‘oriladigan o‘tloqi-alluviyal tuproqlarning sho‘rlanish darajasi geoaxborot texnologiyalari yordamida tahlil qilindi. ArcGIS dasturining IDW interpolatsiya usuli asosida Baxitli va Chimboy massivlari sho‘rlanish xaritalari tuzildi. Natijalarga ko‘ra, Baxitli massivida kuchsiz sho‘rlangan tuproqlar ustun bo‘lsa, Chimboyda sho‘rlanish jarayoni kuchliroq va juda kuchli sho‘rlangan yerlar mavjud. Tadqiqot sho‘rlangan tuproqlarning meliorativ holatini baholash va agromeliorativ tadbirlarni rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: tuproq sho‘rlanishi, o‘tloqi-alluviyal tuproqlar, geoaxborot tizimi (GAT), masofadan zondlash, ArcGIS, IDW interpolatsiya usuli, meliorativ holat, tuproq degradatsiyasi, elektron xaritalash.

Abstract. This article analyzes the salinization level of irrigated meadow-alluvial soils in Chimboy district, Republic of Karakalpakstan, using geoinformation technologies. The salinization maps of Baxitli and Chimboy massifs were created using the IDW interpolation method in ArcGIS. The results show that weakly saline soils dominate in the Baxitli massif, while in Chimboy, salinization is stronger, with areas of very strongly saline soils. The study is important for assessing the meliorative condition of saline soils and planning agromeliorative measures.

Keywords: soil salinization, meadow-alluvial soils, Geographic Information System (GIS), remote sensing, ArcGIS, IDW interpolation method, meliorative condition, soil degradation, digital mapping.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Аннотация. В данной статье проанализирован уровень засоленности орошаемых лугово-аллювиальных почв Чимбойского района, Республики Каракалпакстан, с использованием геоинформационных технологий. С помощью метода интерполяции IDW в ArcGIS были созданы карты засоленности массивов Бахитли и Чимбой. Результаты показали, что в массиве Бахитли преобладают слабозасоленные почвы, тогда как в Чимбое процесс засоления более выражен, включая участки очень сильнозасоленных почв. Исследование имеет важное значение для оценки мелиоративного состояния засоленных почв и планирования агро-мелиоративных мероприятий.

Ключевые слова: засоление почв, лугово-аллювиальные почвы, геоинформационная система (ГИС), дистанционное зондирование, ArcGIS, метод интерполяции IDW, мелиоративное состояние, деградация почв, электронное картирование.

Kirish. Bugungi kunda dunyoda qishloq xo‘jaligining asosiy muammolaridan biri tuproqlar sho‘rlanishi hisoblanadi. Iqlimning o‘zgarishi, haroratning keskin ko‘tarilishi natijasida qurg‘oqchilikning kelib chiqishi sho‘rlangan tuproqlar maydonining oshishiga sabab bo‘lmoqda. «Hozirgi kunda er yuzining 85% ni sho‘rlangan tuproqlar egallagan. Bunda, qurg‘oqchil va arid iqlim sharoitida cho‘l va yarimcho‘l mintaqalari tuproqlari sho‘rlanish darajasining ayniqsa yuqoriligi bilan ajralib turadi».

Tuproqning sho‘rlanishi erlarning fizik degradatsiyasiga va ularning qishloq xo‘jaligi aylanmasidan chiqishiga olib keladi. Sho‘rlangan tuproqlar maydonining keng tarqalishi va buning natijasida ekin maydonlarining qisqarishi sho‘rlangan tuproqlarni meliorativ holati nuqtai nazaridan agroekologik baholashni taqozo etadi.

Bunda tuproq qoplamida ro‘y berayotgan o‘zgarishlarni, tashqi salbiy omillarni tuproqlarning asosiy xossa-xususiyatlariga ko‘rsatayotgan ta‘sirini, hattoki murakkab hududlar tuproqlarini degradatsiya jarayonlariga xavflilik darajasini tez va sifatli aniqlash maqsadida zamonaviy geoaxborot usullaridan, xususan masofadan zondlash usulidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sho‘rlangan tuproqlar tarqalgan hududlarning tuproq qoplamini aks ettiruvchi elektron xaritalar tuzishda GAT dan foydalanish sho‘rlangan tuproqlarning hududiy tarqalish xususiyatlari bo‘yicha ma‘lumotlar to‘plash, hududning tabiiy-iqlim sharoitlari (relyef, o‘simlik qoplamini va boshqalar) bo‘yicha mavzuli xaritalar tuzish, masofadan zondlash materiallari va ular asosida turli xil sifat tarkibiga ega tuzlarning yig‘ilish o‘choqlarini aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqotning obyekti va usullari sifatida: Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumanida tarqalgan turli darajada sho‘rlangan eskidan va yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlar va sho‘rxoklar olingan. Dala va laboratoriya tadqiqotlari umumqabul qilingan standart usullar bo‘yicha o‘tkazildi. Turli mavzuli kartalarni yaratishda ArcGIS dasturining IDW interpolyatsiya usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari: Global iqlim o‘zgarishi sharoitida tuproq qoplamida sodir bo‘layotgan sho‘rlanish jarayonining oldini olish va uning oqibatlarini yumshatishga qaratilgan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qurg‘oqchil mintaqalarning tabiiy-iqlim sharoitini hisobga olgan holda tuproqlarning ekologik holatini baholashda zamonaviy usullardan foydalanishga alohida e‘tibor berilmoqda.

Bu borada zamonaviy GAT texnologiyalaridan foydalanish bunday vazifalarni juda tez va samarali hal etish imkonini beradi. O‘z navbatida, geoaxborot texnologiyalari an‘anaviy usullarga nisbatan geografik obyektlar va hodisalarni aks ettirish, tahlil qilish va modellashtirish qobiliyati yuqori bo‘lib, odatiy operatsiyalar va ma‘lumotlar bazalari bilan aloqani ta‘minlaydi, yangi ma‘lumotlar va ularning statistik tahlilini talab qiladi.

Sho‘rlangan tuproqlarning ekologik holatini zamonaviy GAT texnologiyalari yordamida tahlil qilish iqlim o‘zgarishi sharoitida sho‘rlangan tuproqlar holatini yaxshilash, ulardan oqilona foydalanish va salbiy omillarning oldini olish bo‘yicha maqbul agromeliorativ tadbirlarni ishlab chiqishda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu borada zamonaviy geoaxborot texnologiyalaridan foydalangan holda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumani Chimboy va Baxitli massivlari tuproqlarining sho‘rlanishi aks ettirilgan mavzuli elektron xaritalar yaratildi.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, Baxitli massivida kuchsiz sho‘rlangan tuproqlar keng tarqalgan bo‘lib, bu yerda ularning maydoni 796,68 gektarni, sho‘rlanmagan tuproqlar 710,56 gektarni, keyingi o‘rinni o‘rtacha sho‘rlangan yerlar egallab, ularning maydoni 775,15 gektarni, eng kam maydonni juda kuchli sho‘rlangan tuproqlar egallab, ularning maydoni 279,92 gektarni tashkil etadi. Chimboy massivida ham kuchsiz sho‘rlangan tuproqlar keng tarqalganligi aniqlandi va ularning maydoni 1366,46 gektarni tashkil etib, bu yerda o‘rtacha sho‘rlangan yerlar maydoni 643,14 gektarni va kuchli sho‘rlangan yerlar maydoni 602,85 gektarni, juda kuchli sho‘rlangan yerlar maydoni 401,82 gektarni, eng kam maydonni sho‘rlanmagan yerlar 281,33 gektarni tashkil etadi.

1-rasm. Baxitli massivi tuproqlarining sho‘rlanish xaritasi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-rasm. Chimboy massivi tuproqlarining sho‘rlanish xaritasi

Shuni ta’kidlash kerakki, Chimboy massivida sho‘rlanish jarayoni kuchliroq namoyon bo‘ladi, bu yerda juda kuchli sho‘rlangan tuproqlarning ajralib chiqishi bilan belgilanadi. Bu hududning noqulay tuproq-iqlim sharoitlari va ushbu tuproqlarning meliorativ holatining Baxitli massivi tuproqlariga nisbatan yomonlashishi bilan bog‘liq.

Xulosalar. Ma’lumki, qishloq xo‘jaligida sho‘rlanishga qarshi kurashning asosiy usuli tuproq melioratsiyasi: sug‘orish, yaxshi zovur hosil qilish, hosil yig‘ib olingandan so‘ng tuproqni yuvish hisoblanadi. Bunday usullarni belgilashda, avvalo, hududning tuproq-iqlim sharoiti, shuningdek, tuproqning umumiy holati hisobga olinadi.

Shu jihatdan, o‘rganilgan tuproqlarning meliorativ holatini tavsiflovchi elektron xaritalardan sho‘rlanish jarayonining rivojlanish tendensiyalarini tezkor va sifatli baholash orqali qishloq xo‘jaligi ekinlarining potensial degradatsiyasini aniqlash va oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Nurbekov A., Kosimov M. Руководство по управлению засолению // Руководство. Ташкент, 2021г. – 56 стр.
2. Jalilova G.T. Выявление и оценка эрозионноопасных земель бассейна Сукоксай с применением ГИС технологии. Автореф. дисс. ...канд. биол. наук.-Т.: 2009.-30 с.
3. Kozlov A.N., Sorokina N.P. На пути к цифровой почвенной картографии // Материалы V съезда Всероссийского общества почвоведов им. В.В.Докучаева: Тез. докл. - Ростов-на-Дону, 2008. - С. 221.
4. Savin I.Yu. Анализ почвенных ресурсов на основе геоинформационных технологий. Автореф. дисс... д.с/х.н. – М.: 2004, 50 с.
5. Sherimbetov V.X. Картографирование почвенного покрова и деградация земель на основе ДДЗ и ГИС технологии //Проблемы рационального использования природных ресурсов Южного Приаралья. Материалы III республиканской научно-практической конференции. – Нукус, 2014. – С. 113-115.